

Perinnebiotooppien hoito Suomessa

www.eurafagroforestry.eu/afinet/

Maalaismaisemaan kuuluvat perinnebiotoopit ovat lajistoltaan Pohjois-Euroopan rikkaimpia. Niihin kuuluvat metsälaitumet, lehdesniityt, vanhat kaskiviljelmät, tuoreet niityt ja kedot, rantaniityt, tulvaniityt, suoniityt ja nummet. Perinnebiotooppien hoidon suunnitellussa on tärkeää huomioida kohteen biologiset ja kulttuurihistorialliset arvot, koska perinnebiotooppityypit eroavat toistaan, ei niiden hoidossakaan voida soveltaa yhtä ja samaa menetelmää.

Kun laiduntaminen on keskitasolla, sillä on yleensä positiivinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen. Myös laidunelämien valinnalla on vaikutuksensa monimuotoisuuteen, koska eri eläimet syövät eri kasvilajeja. Samasta syystä myös laiduntamisella ja niittämisellä on erilaiset vaikutukset monimuotoisuuteen.

Biologisten ja kulttuuriarvojensa lisäksi, perinnebiotoopit tarjoavat lisäansiomahdollisuuksia, kuten ekoturismi, hyvinvointipalvelut, luonnonmarjojen ja sienien kasvatus, hunajantuotanto, bioenergiatuotanto tai laidunnetun lihan suoramyynti.

Jos metsämaata ei ole pitkään aikaan laidunnettu, voi olla tarpeen raivata tiheikköjä ennen laiduneläinten tuomista. Raivattu puuaines voidaan myydä esimerkiksi polttopuuksi tai hakkeeksi.

Aktiivilijelijät voivat hakea korvausta perinnebiotooppien hoitoon, mukaan lukien raivaaminen ja aitaaminen. Korvaus on 450-600 euroa vuodessa viiden vuoden ajalla.

Laidunpankki on työkalu, jonka avulla voi hankkia lisälaidunta eläimille tai löytää eläimiä maisemanhoitajiksi: www.laidunpankki.fi.

Lisätietoja:

AFINET Tekniset artikkelit:

http://eurafagroforestry.eu/fi/afinet/materials/technical-articles/Perinnebiotooppien_hoito_Suomessa

Michael den Herder
Mercedes Rois
European Forest Institute